

**JURNAL PENDAMPINGAN MASYARAKAT TERHADAP PERIZINAN UMKM
DI DESA MINGGIRSARI**

Disusun Oleh :

Abd Hamid Bakir 1311800186

abdhamidbakir7@gmail.com

DOSEN PENGAWAS LAPANGAN

Drs. Achmad Maqsudi Msi, Ak, CA

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, MH

Abstrak

Kegiatan pendampingan masyarakat di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pendampingan legalitas ini tentang Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Desa Minggirsari, berangkat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan legalitas mikro kecil dan menengah kepada sejumlah beberapa pelaku UMKM di Desa Minggirsari. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Metode peningkatan kesadaran hukum dengan memberikan pendampingan. Perizinan merupakan syarat utama legalitas suatu usaha. Legalitas akan di perlukan bagi suatu usaha untuk dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Di Desa Minggirsari sebagian besar UMKM belum mempunyai ataupun memiliki izin usaha. Kalaupun ada izin hanya berupa surat izin usaha pekon. Karena belum memiliki IUMK dan PIRT banyak produk kuliner belum dapat di pasarkan ke toko makanan besar. Pengabdian masyarakat dilakukan pada beberapa usaha yang ada di Desa Minggirsari. Lokasi UMKM berada di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Kata Kunci : Perizinan, IUMK, PIRT

Abstract

Community assistance activities in Minggirsari Village, Kanigoro District, Blitar Regency. This legal assistance regarding the Registration of Micro Small Business Permits (IUMK) in Minggirsari Village, departed from the lack of socialization and education to MSME actors. Implementation of community service in the form of micro, small and medium legal assistance to a number of MSME actors in Minggirsari Village. This community service aims to increase legal awareness of MSME actors to take care of the legality of their business. Method of increasing legal awareness by providing assistance. Licensing is the main requirement for the legality of a business. Legality will be needed for a business to be able to develop into a bigger business. In Minggirsari Village, most of the MSMEs do not have or have a business license. Even if there is a permit, it is only in the form of a village business license. Because they do not have IUMK and PIRT, many culinary products cannot be marketed to large food stores. Community service is carried out in several businesses in Minggirsari Village. The location of MSMEs is in Minggirsari Village, Kanigoro District, Blitar Regency.

Keywords: Licensing, IUMK, PIRT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penjelasan terkait UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Guna Menindaklanjuti legalasi pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan

perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Di Desa Minggirsari masih banyak dari para pelaku usaha mikro belum memiliki surat izin mikr dan kecil (IUMK). Hal ini dengan mendukung program pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang menjadi program pada kabinet kerja.Pada tingkat sosialisasi kami memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki surat izin usaha mikro dan kecil dan fungsi Surat izin usaha mikro dan kecil itu sendiri, kami juga memberikan suatu solusi pada masyarakat agar bisa mempunyai surat izin untuk usaha mikro dan kecil agar masyarakat Desa Minggirsari yang memiliki usaha bisa memiliki legalitas dalam usahanya.

Peran UMKM Walaupun tidak semua UMKM memiliki pengelolaan keuangan yang profesional, izin serta legalitas lainnya, keberadaannya memikul peranan penting terhadap perekonomian negara.

1. Mendorong pemerataan ekonomi Melalui UMKM, kondisi ekonomi di wilayah-wilayah kecil bisa ikut terdorong. Masyarakat di wilayah pedesaan memiliki kesempatan untuk mengakses barang dan jasa atau kebutuhan primer lainnya di sekitar tempat tinggal mereka.
2. Membuka lapangan kerja Usaha UMKM umumnya memiliki syarat maupun kualifikasi yang lebih ringan jika dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu, lowongan kerja UMKM cenderung terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
3. Penopang ekonomi di situasi kritis Seperti halnya krisis ekonomi pada 1998 silam, di masa pandemi seperti saat ini pun sektor UMKM mampu beradaptasi dari sejumlah kebijakan dan turut serta membantu penekanan angka penyebaran Covid-19.
4. Meningkatkan devisa negara Sejumlah produk-produk UMKM sudah mampu menggaet konsumen asing. Kegiatan ekspor pun semakin marak dilakukan oleh para pelakunya. Semakin menjamurnya UMKM dengan produk berkualitas yang mampu menjangkau pasar luar negeri, maka devisa negara pun akan ikut tumbuh.

5. Memenuhi kebutuhan masyarakat UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil secara akurat. Bukan hanya itu, pegiat UMKM juga lebih mudah mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal tersebut tentu menawarkan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen serta mampu meningkatkan perputaran ekonomi.

Faktor Perkembangan UMKM Ada beberapa faktor yang dapat memicu perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada 2017, ada sekitar delapan juta unit UMKM yang sudah go digital. Pemanfaatan teknologi yang baik dan tepat dapat menjadi pondasi kesuksesan UMKM untuk dapat bersaing dengan usaha-usaha raksasa di Indonesia. Selain itu, perkembangannya juga tidak bisa lepas dari dukungan perbankan. Usaha ini memerlukan akses pembiayaan dan kredit. UMKM disebut sebagai salah satu roda penting penggerak perekonomian tanah air. Sebab, sektor ini mengambil peran penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) negeri. Selain itu, UMKM juga membuka banyak lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. UMKM cenderung tahan terhadap krisis keuangan. Di tengah krisis ekonomi 1998, kehadirannya mampu bertahan dan menjadi penyelamat ekonomi negara di saat perusahaan-perusahaan besar gulung tikar dan kondisi ekonomi negara sedang carut-marut.

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

Usaha mikro menurut undang - undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (satu) didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria-Kriteria menurut ketentuan undang – undang tersebut meliputi;

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil menurut undang - undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (satu) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria usaha yang dapat digolongkan kedalam usaha kecil tersebut meliputi ;

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Menurut Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2014

IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izi usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar tujuan utama diberlakukan IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha, manfaat spesifik yang akan dirasakan bagi para pelaku UMK meliputi;

- Lebih mudah melakukan kerjasama Dengan Memiliki IUMK sebuah UMK memiliki identitas yang jelas sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi rekan atau mitra yang akan bekerjasama.
- Memperoleh legalitas IUMK merupakan legalitas resmi yang telah diakui oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, memiliki IUMK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah sadar terhadap hukum yang berlaku.
- Dapat mengurus pajak UMK Dengan memiliki IUMK seorang pengusaha mikro dan kecil telah dapat mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak.
- Nilai tambah untuk akses permodalan Salah satu dokumen syarat untuk memperoleh pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Sehingga dengan memiliki IUMK pengusaha memiliki syarat dasar untuk memperoleh pinjaman
- Lokasi Usaha Terlindungi Para pelaku UMK yang memiliki IUMK akan mendapat jaminan hukum, keamanan dan perlindungan usaha
- Pengembangan Usaha Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UMK akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait atau pemerintah

baik daerah maupun pusat melalui program - program pemberdayaan dan pembinaan yang khusus di berikan bagi pelaku usaha UMK.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara atau prosedur pengurusan perizinan IUMK ?
2. Bagaimana cara atau proses pengurusan izin PIRT ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu penelitian kualitatif kajian literatur review yang diawali dengan teknik pengumpulan data dimana menggunakan penelitian empiris berupa hasil data yang berasal dari lapangan maupun data primer yang berasal dari pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menggunakan data pemulaan pada PKM ini.

Wawancara sendiri dilakukan dengan membuat tanya jawab kepada para narasumber untuk mendapatkan suatu informasi melalui media komunikasi daring maupun tatap muka. Sedangkan observasi, dilakukannya sebuah Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penulisan. Lalu dilakukan pengumpulan data yang berasal dari data lapangan maupun data primer, dilakukan perancangan terhadap luaran, seperti mencari lokasi kerja, mencari informasi lain.

PEMBAHASAN

Izin merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari larangan umum. Izin merupakan instrumen pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar tercapainya kepentingan umum. Izin merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang perkenaan atau izin. (Akhmaddhian, 2012) Fungsi perizinan sendiri ialah untuk mengawasi membina dan mengarahkan suatu kegiatan tertentu, maka adanya kewajiban untuk mengajukan izin usaha Mikro, kecil dan menengah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 98

Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro & Kecil. (untuk selanjutnya ditulis “Perpres 98/2014”) Sejak tahun 2016, menurut Peraturan Walikota No.22 terjadi pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil yang pada awalnya merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Dinas Koperasi dan UMKM kepada Camat di Kota. IUMK yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan Kota harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Sehingga dalam pengembangannya penting untuk melakukan adanya kajian pada sebuah konsep pendampingan UMKM.

Kriteria utama adalah investasi (modal awal berada dibawah Rp. 50 juta). Proses pendampingan dalam kegiatan ini kami melibatkan pihak pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Kantor Kecamatan Timur dalam memberikan pendampingan mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan ini dapat mendorong pelaku usaha yang belum memiliki IUMK untuk mendaftarkan diri, mengingat bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil memiliki manfaat yang besar terutama untuk mendapatkan program pembinaan langsung dari pemerintah. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi mengenai izin apa saja yang diperlukan oleh UMKM, syarat serta proses pengajuannya
2. Melakukan pendampingan proses pengajuan izin
3. Bekerjasama dengan dinas kesehatan berkaitan dengan izin PIRT
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengabdian

Seperti yang ditulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengajuan perizinan terhadap usaha pribadi yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dalam proses pendampingan terkait adanya perizinan UMKM.

Syarat mendapatkan IUMK

Untuk mendapatkan IUMK, pelaku usaha harus mempersiapkan:

- a. Melampirkan surat pengantar dari RT
- b. Melampirkan surat pengantar dari kepala pekon/dusun
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
- d. Memiliki Kartu Keluarga

- e. Memiliki bukti pembayaran Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- f. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar
- g. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia di kantor Kecamatan

Tahapan pengajuan perizinan secara online melalui 3 tahap yaitu:

1. membuat akun OSS Pemohon mengunjungi website <https://www.oss.go.id/oss/>, klik tombol “Daftar” di kanan atas, mengisi formulir yang ada di layar.
2. Masuk ke akun OSS dan mengisi data.
3. Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK. Sumber: Permendagri No. 83 Tahun 2014 dan <https://www.oss.go.id/oss/>

Keuntungan mempunyai IUMK

Keuntungan mempunyai IUMK sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
- b. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.
- c. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.
- d. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
- e. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- f. Mendorong para pelaku bisnis UMKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
- g. Menjadi nilai plus bisnis UMKM lain yang tidak memiliki IUMK.
- h. IUMK menjadi syarat wajib untuk ijin-ijin lain seperti BPPOM, PIRT dan NIB.

Persyaratan mengurus PIRT

Setelah mendapatkan IUMK, selanjutnya pelaku usaha yang mempunyai produk yang awet (lebih dari 7 hari) dan merupakan industri kuliner wajib mengurus PIRT.

Untuk mendapatkan PIRT syaratnya adalah:

- a. Melampirkan IUMK
- b. Melampirkan LH, LH merupakan surat keterangan layak pangan dari puskesmas setempat. Untuk mendapatkan LH, pelaku usaha harus mengajukan permohonan survey ke puskesmas setempat. Petugas puskesmas akan melakukan survey tempat produksi apakah sudah memenuhi standard dan kriteria yang termasuk sampel produk tidak memakai bahan bahan yang berbahaya.
- c. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). PKP bisa di dapatkan jika pelaku usaha sudah mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan PKP dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019.
- d. Melampirkan formulir pengajuan PIRT yang sudah di isi dengan lengkap.
- e. Mengajukan semua berkas ke dinas kesehatan. Dinas Kesehatan akan melakukan survey untuk menentukan apakah usaha layak mendapat PIRT atau tidak. Jika di nilai layak, maka PIRT akan di terbitkan oleh Dinas Kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Izin merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari larangan umum.

(Akhmaddhian, 2012) Fungsi perizinan sendiri ialah untuk mengawasi membina dan mengarahkan suatu kegiatan tertentu, maka adanya kewajiban untuk mengajukan izin usaha Mikro, kecil dan menengah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. (untuk selanjutnya ditulis “Perpres 98/2014”Sejak tahun 2016, menurut Peraturan Walikota No.22 terjadi pendelegasian kewewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil yang pada awalnya merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Dinas Koperasi dan UMKM kepada Camat di Kota.

Proses pendampingan dalam kegiatan ini kami melibatkan pihak pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Kantor Kecamatan Timur dalam memberikan pendampingan mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampinganini dapat mendorong pelaku usaha yang belum memiliki IUMK untuk mendaftarkan diri, mengingat bahwa Izin Usaha Mikro dan

Kecil memiliki manfaat yang besar terutama untuk mendapatkan program pembinaan langsung dari pemerintah.

Melakukan evaluasi pelaksanaan pengabdian Seperti yang ditulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengajuan perizinan terhadap usaha pribadi yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dalam proses pendampingan terkait adanya perizinan UMKM.

Syarat mendapatkan IUMK Untuk mendapatkan IUMK, pelaku usaha harus mempersiapkan:

- a. Melampirkan surat pengantar dari RT
- b. Melampirkan surat pengantar dari kepala pekon/dusun
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
- d. Memiliki Kartu Keluarga
- e. Memiliki bukti pembayaran Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- f. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar
- g. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia di kantor Kecamatan

Keuntungan mempunyai IUMK sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
- b. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.
- c. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.
- d. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
- e. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- f. Mendorong para pelaku bisnis UMKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
- g. Menjadi nilai plus bisnis UMKM lain yang tidak memiliki IUMK.
- h. IUMK menjadi syarat wajib untuk ijin-ijin lain seperti BPPOM, PIRT dan NIB.

Persyaratan mengurus PIRT

Setelah mendapatkan IUMK, selanjutnya pelaku usaha yang mempunyai produk yang awet (lebih dari 7 hari) dan merupakan industri kuliner wajib mengurus PIRT.

Untuk mendapatkan PIRT syaratnya adalah:

- a. Melampirkan IUMK
- b. Melampirkan LH, LH merupakan surat keterangan layak pangan dari puskesmas setempat. Untuk mendapatkan LH, pelaku usaha harus mengajukan permohonan survey ke puskesmas setempat. Petugas puskesmas akan melakukan survey tempat produksi apakah sudah memenuhi standard dan kriteria yang termasuk sampel produk tidak memakai bahan bahan yang berbahaya.
- c. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). PKP bisa di dapatkan jika pelaku usaha sudah mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan PKP dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019.
- d. Melampirkan formulir pengajuan PIRT yang sudah di isi dengan lengkap.
- e. Mengajukan semua berkas ke dinas kesehatan. Dinas Kesehatan akan melakukan survey untuk menentukan apakah usaha layak mendapat PIRT atau tidak. Jika di nilai layak, maka PIRT akan di terbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Saran

Saran yang bisa di berikan dalam proses pembuatan ijin adalah:

1. Sinkronisasi pemahaman proses percepatan ijin usaha mikro dan kecil. Semangat peraturan presiden ini belum sepenuhnya di pahami dan di laksanakan oleh aparat parat terkait. Sehingga tidak ada kesiapan sumber daya, fasilitas dan sarana pendukung yang lebih baik.
2. Harus di bentuk satuan tugas yang mengevaluasi kemajuan proses perijinan UMKM, serta mengidentifikasi bottleneck yang terjadi. Satuan tugas berisi stakeholders dan institusi di luar stakeholders untuk menjaga obyektifitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Pengembangan Perbankan (LPPI) & BI 2015,
Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) , Jakarta, 2015
- USAID Report, 2012, '*A Snapshot of Indonesia Entrepreneurship and Micro, Small and Medium Enterprise Development*'.
- USAID Report, 2012, '*A Snapshot of Indonesia Entrepreneurship and Micro, Small and Medium Enterprise Development*'.
- Damayanti, e. f., hamdani, r. f., & rahayu, s. r. (2018).
pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil. sinar sang surya: jurnal pusat pengabdian kepada masyarakat, 2 (1), 158-170.